

Важное значение для обеспечения эффективности деятельности организаций имеют факторы и резервы повышения производительности труда. Факторы определяют уровень производительности труда в организации. Но, несмотря на большое количество научных разработок по данной проблематике, не все отечественные организации уделяют достаточное внимание вопросам исследования трудового потенциала, что негативно отражается на экономических результатах их деятельности.

Выводы. В научных кругах термин «трудовой потенциал» возник в 70-х годах XX века. Понятие «трудовой потенциал» рассматривается как располагаемые в настоящее время и предвидимые в будущем трудовые возможности, характеризуемые количеством трудоспособного населения, его профессионально-образовательным уровнем, другими качественными характеристиками. Развитие трудового потенциала – это многогранный процесс, который зависит от влияния множества факторов, которые представляют собой систему демографических, социально-экономических, социально-психологических, технических, организационных и эколого-географических факторов, определяющих уровень использования рабочей силы прямо или опосредованно.

Формирование трудовых резервов потенциала организации в современных условиях заключается в обеспечении как можно более полного соответствия имеющегося в организации персонала.

В данной работе были проанализированы теоретические аспекты влияния на трудовой потенциал организации. Однако данная тема нуждается в дальнейшей разработке с целью определения факторов, которые являются конкретными причинами изменений и резервов роста трудового потенциала организации.

Список использованных источников

1. Борисов А.Б. Большой экономический словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274981>
2. Тенденции развития и эффективности использования трудового потенциала в Донецком регионе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://core.ac.uk/download/pdf/32609633.pdf>
3. Методологические проблемы социологического исследования мобильности трудовых ресурсов / под ред. Т.И. Заславской, Р.В. Рывкина. – Новосибирск, 2013. – 317 с.
4. Экономика предприятия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://itim.by/grodno/images/files/0203.pdf>
5. Факторы развития национального трудового потенциала [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=14994>

УДК 316.33
DOI

СТРУКТУРА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА: СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

ТОРБА А.А., аспирант
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье проведен сравнительный анализ понятий «человеческий капитал» и «человеческий потенциал», выявлены основные различия и особенности каждого из понятий. На основе проведенного анализа было определено, что на сегодня не существует единого подхода к структуризации человеческого потенциала, его компонентов и их значения для общества и государства в целом. Результаты исследования позволили сформулировать новую, расширенную структуру потенциала человека, определить ее главные составляющие и их показатели. Также в работе была выявлена взаимосвязь различных компонентов человеческого потенциала, роль и задачи государства в становлении и развитии личностных возможностей человека, существующие проблемы в данной сфере.

Ключевые слова: *человеческий потенциал, человеческий капитал, личность, структурные компоненты, типы потенциала.*

THE STRUCTURE OF HUMAN POTENTIAL: MODERN APPROACH IN THE CONDITIONS OF INNOVATIVE ECONOMY FORMATION

**TORBA A.A., Postgraduate
SEI HPE «Donetsk National University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

Abstract. The article provides a comparative analysis of the concepts of «human capital» and «human potential», identifies the main differences and features of each of the concepts. Based on the analysis, it was found that today there is no single approach to the structuring of human potential, its components and their significance for society and the state as a whole. The results of the study allowed us to formulate a new, expanded structure of human potential, to determine its main components and their indicators. The work also revealed the interrelation of various components of human potential, the role and tasks of the state in the formation and development of personal capabilities of a person, the existing problems in this area.

Keywords: *human potential, human capital, personality, structural components, types of potential.*

Актуальность. Концептуальные основы развития человека, его реальных возможностей и потенциала начали формироваться еще в древние времена. Наиболее значимые открытия были сделаны в эпоху марксизма: проводилось изучение вопросов воспроизводства рабочей силы, возможностей повышения эффективности труда, заинтересованности сотрудников в производстве. Несмотря на колоссальное количество трудов и публикаций, на сегодняшний день в экономической литературе не существует единого подхода к пониманию сущности человеческого потенциала, его типологии и структуры. В условиях современной экономики, где человек является главным фактором, условием и инструментом функционирования любой отрасли и сферы деятельности, верное понимание понятия «человеческий потенциал» позволяет грамотно разрабатывать программы и механизмы, влияющие на формирование человеческого потенциала, его совершенствование и преумножение. В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы, касающиеся структуризации потенциала человека, которая в конечном итоге определяет уровень индивида, его предрасположенность к осуществлению трудовой деятельности и экономическую активность.

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретические основы изучения человеческого потенциала были заложены У. Джемсом, Я. Мерено и А. Маслоу в начале XX века. Так, У. Джемс разработал программу исследований потенциальных возможностей человека, где предусматривалось формирование методов, предназначенных для стимулирования высокоэффективной деятельности, А. Маслоу создал концепцию «пиковых переживаний» – такого состояния человека, при котором актуализируются его возможности, а также изучал условия активизации «пиковых переживаний».

Существенный вклад в исследование формирования человеческого потенциала внесли такие известные ученые, как Дж. Гелбрейт, К. Грегори, Д. Кейнс, К. Маркс, А. Маршалл, Д.С. Милль, Д. Рикардо, А. Смит, М. Фридмен и др. Проблемами становления и развития человеческого потенциала занимались такие российские экономисты, как Н. Восколович, В.Я. Ельмеев, А. Котляр, В.И. Марцинкевич, Л.В. Никифоров, Б. Рубин, И.В. Соболева, М.Я. Сонин, И.А. Погосов, И.С. Шарапов, И.А. Ягодкина и др.

Целью статьи является совершенствование существующей структуры человеческого потенциала на основе изучения существующих теоретических подходов и взглядов к пониманию данного аспекта.

Изложение основного материала исследования. Прежде чем приступить к вопросу исследования, необходимо отметить, что в экономической литературе существует на первый взгляд два тождественных понятия «человеческий потенциал» и «человеческий капитал». А.В. Переверзева в своих трудах утверждает, что потенциал входит в капитал человека [1]. Однако это ошибочное мнение. Потенциал человека можно рассматривать как синергетический результат от таких составляющих, как человеческие ресурсы, капитал, жизнеспособность и личностный потенциал, а также как следствие состояния экономики государства и его уровня ресурсообеспеченности.

Капитал – это совокупность активов человека, таких как приобретенные знания, навыки, опыт, которые могут быть использованы для получения выгод в будущем, а потенциал можно рассматривать как источники, возможности, средства, запасы и ресурсы человека, обуславливающие его способность к какой-либо деятельности в настоящем.

В теории политической экономии основное внимание уделяется тому, что капитал является средством производства, которое позволяет получать доход и его частное присвоение. К. Маркс говорит о капитале как об отношении между ценностью материальных благ и величиной вложенного труда, отрицая продуктивность [2]. С. Фишер предложил рассматривать все, что может накапливаться (следовательно, может сохраняться) как капитал и приносить доход в течение длительного периода времени [3]. При этом следует иметь в виду, что размер и характер накопления и распределения доходов, генерируемых человеческим капиталом, а также других видов капитала, зависят от определенных социально-экономических условий. Основными особенностями человеческого капитала как капитала является способность накапливать, воспроизводить, генерировать доход через накопленные знания, навыки, которыми обладает работник, в результате специализированной подготовки, обучения, профессионального опыта. Н.А. Волгин определяет капитал человека как уровень квалификации работников, уровень воплощения способностей для получения доходов, в том числе врожденных способностей и талантов, образования и приобретенной квалификации [4]. На сегодняшний день доминирующей интерпретацией человеческого капитала является подход к нему как «совокупности ресурсов физических и нравственных, культурных и профессиональных, творческой, предпринимательской и гражданской позиции». Таким образом, можно говорить о том, что капитал больше относится к хозяйственной деятельности, когда созданные активы людей участвуют в процессе создания материальных и духовных благ, с целью получения дохода в будущем, а потенциал – это совокупность уникальных личностных активов человека, направленных на развитие и умножение человеческих возможностей вследствие хозяйственной деятельности.

В экономической литературе выделяют четыре типа потенциала: личный потенциал; коллективный потенциал; потенциал социальных групп; потенциал населения (рис. 1).

Рис. 1. Классификация типов потенциала

Взаимосвязь всех вышеперечисленных элементов составляет социальный национальный человеческий потенциал, так как индивидуальный потенциал непрерывно группируется в подсистемы, тем самым превращается в богатство государства.

По мнению О.И. Иванова, взаимодействуя друг с другом, а также объединяя различные социальные группы, сообщества, люди создают группы, сообщества, которые в настоящее время превосходят возможности отдельных индивидов (отдельные индивиды могут приходить в группы, чтобы покинуть их, но группа потенциально создает, участие продолжается) [5]. Взаимодействующие группы создают более высокий уровень человеческого потенциала, потенциала страны, государства. Именно так взаимодействуют, взаимно усиливают или

ослабляют друг друга различные человеческие потенциалы, или различные уровни единого совокупного человеческого потенциала.

Т.И. Заславская подчеркивает человеческий потенциал социальных общностей «не интеграцией личностного потенциала, а другим субъектом, который значительно меньше зависит от психологических и индивидуально-личностных факторов» [6]. Другие авторы, такие как Б.Г. Юдин и В.А. Луков, рассматривают микро- (человек), мезо- (группа), макро- (страна) уровень как сумму человеческих потенциалов [7, 8], в котором все уровни связаны с общей социальной структурой общества.

Для удовлетворения материальных и нематериальных потребностей в домашнем хозяйстве происходит первоначальное накопление человеческого потенциала (простое развитие человеческого потенциала). На этот процесс влияют такие факторы, как образование родителей, ценности и предпочтения, уровень доходов, социальное окружение, интересы, досуг, творческая активность, природные (врожденные) навыки и т.д. Данные факторы в первую очередь создают материальные условия для производства человеческого потенциала, направляют часть семейного бюджета на образование, воспитание и поддержание здоровья детей и членов семьи, выполняют досуговые и социализационные функции, способствуют эффективному использованию и реализации человеческого потенциала на рынке труда. Помимо этого, они обеспечивают воспитание личности, передачу традиций, воспитание культурных и интеллектуальных ценностей, норм и нравственных установок, а также определяют физические характеристики человеческого потенциала, которые формируются до рождения и развиваются в течение жизни под влиянием институциональной среды.

Роль государства в развитии человеческого потенциала на данном этапе развития может выражаться в большой обязывающей (обязательное среднее образование) и в стимулирующей (влияние на доходы населения) формах. Она особенно важна в сфере образования и здравоохранения, в процессе создания институциональной среды, способствующей накоплению и развитию человеческого потенциала.

Хотелось бы также отметить, что в экономической литературе нет единого мнения среди ученых о компонентах человеческого потенциала. Структура потенциала человека представляет собой изолированные, но самостоятельные элементы: социально-демографический, социально-экономический, социокультурный и др.

Учитывая, что на формирование, развитие и реализацию человеческого потенциала влияют ряд факторов и условий окружающей среды, можно предложить авторскую дополненную классификацию, которая отражает уровень здоровья, квалификационных требований, образования и интеллекта, организационно-предпринимательских способностей и культурных компетенций человека (табл. 1).

Таблица 1

Компоненты человеческого потенциала (авторская трактовка)

КАПИТАЛ ЗДОРОВЬЯ

Отражает физическую силу и выносливость человека, его работоспособность, продолжительность трудовой и экономической активности, готовность работать в различных по сложности условиях труда, иммунитет и предрасположенность к заболеваниям, в том числе семейным.

Капитал здоровья можно охарактеризовать также как совокупность навыков и возможностей для производства новых поколений, обеспечивающих физическое и психическое здоровье общества. Сюда относятся качественные характеристики здоровья, которые определяют образ жизни человека, уровень социально-экономической активности, миграционную мобильность, досуг и рекреацию. Это количественные и качественные характеристики человеческого потенциала.

Капитал здоровья включает в себя такие показатели, как уровень смертности, коэффициент профессиональных заболеваний в различных сферах, демографические показатели.

Стоит отметить, что развитие социальной сферы как «плацдарма» для повышения уровня капитала здоровья очень сложный и финансово затратный процесс, не гарантирующий оптимистического прогноза, что связано с высоким влиянием на здоровье человека иных факторов, таких как неблагоприятные условия труда, вследствие чего увеличивается уровень профессиональных заболеваний, инвалидности и производственного травматизма; кризисные явления, влекущие за собой нервные перенапряжения, недостаточное количество медицинских сотрудников (в особенности в сельской местности). Для решения данной проблемы необходимо комплексно подходить к ней, устраняя одновременно недочеты в нормировании труда и соблюдении нормативов техники безопасности на производстве; повышать уровень экономического развития, а соответственно, уровень благоприятного проживания в стране через совершенствование социальных и государственных гарантий и стандартов; уровень здравоохранения и качество медицинского обслуживания, в том числе через разработку эффективных мер и программ для привлечения медицинского персонала к работе в сельской местности и малоразвитых территориях; создание льготных образовательных программ для наиболее востребованных профессий для привлечения абитуриентов. Иными словами, необходимо инвестировать в здоровье нации с целью повышения количества экономически активных людей и их продолжительности трудоспособности. При этом, чем выше уровень капитала здоровья, тем больше отдача от капиталовложений в здравоохранение.

Продолжение табл. 1

<p align="center">КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ (ТРУДОВОЙ) ПОТЕНЦИАЛ</p> <p align="center"><i>Определяет трудовые возможности человека, его способности использовать и применять информацию и опыт в конкретной сфере деятельности, быстроту адаптации к различным ситуациям и условиям.</i></p> <p>Квалификационный потенциал является одним из главных факторов, определяющим перспективы существования организаций, так как именно от компетенции и профессионализма сотрудников зависит итоговый результат деятельности предприятия. Прирост квалификационного потенциала можно считать в данном случае дополнительной производственной силой, которая направлена на повышение человеческого потенциала. На сегодняшний день отмечается снижение доли высококвалифицированного труда и узкоспециализированных сотрудников в области тяжелой промышленности и машиностроения, что связано с неактуальностью данных профессий и специальностей в системе образования и большой дифференциацией в оплате труда: происходит отток кадров из низкооплачиваемых секторов экономики. Это приводит к увеличению брака, переделкам, повышенному износу оборудования, авариям, увеличению простоев и расходов на ремонт оборудования. Из этого следует, что образование является главным инструментом формирования трудового потенциала, так он формируется всю жизнь по мере накопления опыта, трудовых навыков и умений.</p>
<p align="center">ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ (ПОТЕНЦИАЛ ОБРАЗОВАННОСТИ)</p> <p align="center"><i>Характеризует уровень знаний индивида, его способности к саморазвитию и самообучению, интуиции, профессиональные навыки и иные компетенции личности; содержит такие элементы, как знания, умения, уровень квалификации, способность к творческой деятельности, приобретение интеллектуального продукта.</i></p> <p>Образование особенно важно во всех сферах и отраслях современного общества. Инвестиции в образование рабочей силы зачастую наиболее эффективные, чем инвестиции в другие факторы производства. Именно увеличение финансирования образования как инвестирование в труд должно быть одним из приоритетных для государства, позволяя формировать интеллектуальный потенциал страны. Талантливые, высококвалифицированные научные сотрудники, работники и ученые способны производить экономические ценности в процессе творчества. Значимость интеллектуального потенциала как для человека, так и для государства заключается в высокой социальной активности. Такие сотрудники, как правило, проявляют большую предрасположенность к самоорганизации, автономности и самостоятельности.</p> <p>Главной задачей государства в данном случае является создание благоприятных условий для формирования и развития таких кадров, их поддержка и обеспечение защищенности через законодательную и нормативно-правовую базу. Интеллектуальные ресурсы, использующие творческий подход к решению поставленных задач, являются целостной системой, которая отражает всю комплексную совокупность связей между структурными элементами интеллектуального поля государства. Это означает, что человек, используя свой личностный потенциал, способен активизировать все звенья производственной, ресурсной, материальной и других баз в процессе проектирования, производства, реализации продукта и эффективного управления всеми процессами. Таким образом, происходит формирование современного технологического уклада – необходимого условия ускорения темпов экономического роста в нестабильной экономической среде. Можно говорить о том, что в настоящее время это направление стремительно развивается и является очень перспективным и высокоэффективным сектором экономики.</p>
<p align="center">ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ</p> <p align="center"><i>Включает в себя различные организаторские и организационные способности человека, его ответственность, экономность и ресурсосбережительность, рационализаторские качества; профессиональные навыки и опыт, знание современных технологий и исследований и умение их использовать, а также возможности для инновационной и творческой деятельности.</i></p> <p>Организационно-предпринимательские способности человека становятся ключевым потенциалом профессионального роста, ключевым элементом трудовых ресурсов, профессиональных навыков. Чем предприимчивее человек, тем успешнее он в процессе своей профессиональной деятельности. Иными словами, умение грамотно и эффективно управлять различными процессами и ресурсами определяют уровень человека на рынке труда. Благодаря наличию определенных качеств человек способен не только рационализировать, систематизировать и повышать эффективность деятельности, а и создавать новые идеи и продукты, тем самым повышая свой потенциал.</p> <p>Специфику организационно-предпринимательского потенциала, который нельзя измерить в часах рабочего времени, хорошо выразил Дж. Сорос. Он писал: «Управление не является работой в обычном смысле этого слова. Это нечто другое. Это принятие на себя риска. Объем работы, которую вам приходится выполнять, обратно пропорционален вашему успеху. Чем больше вы трудитесь, тем больше товара вы произведете. Когда вы рискуете и принимаете правильное решение, если вы правильно оцениваете ситуацию, вам не требуется работать слишком много. Чем менее успешно вы действуете, тем больше вам придется работать над тем, чтобы исправить ситуацию» [9].</p>
<p align="center">КУЛЬТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ</p> <p align="center"><i>Он отражает уровень духовного, морального и этического состояния человека, его языковую и культурную компетенции, уровень и социальный статус.</i></p> <p>Культурные ценности в сознании человека и сама культура (совокупность устойчивых форм социального взаимодействия) не представляют сами по себе потенциал. Только при определенных активных условиях использования культурные ценности в человеке меняют его профессиональный статус и становятся культурным потенциалом. Это происходит в пределах общественных отношениях, в которых уровень культуры становится источником экономической власти по отношению к другим участникам социального взаимодействия. Поэтому проявления человеческих качеств в виде культурного потенциала осуществляются системой рациональных, социально значимых действий человека во всем комплексе общественных отношений общественного воспроизводства.</p> <p>Оценка степени зрелости личности и уровня использования культурно-нравственного потенциала может осуществляться по-разному. На практике используется оценка личных качеств и деловой репутации, поведения человека, с дополнением к фиксации фактов девиантного поведения, таких как нарушение трудовой дисциплины и</p>

Окончание табл. 1

техники, неэмоциональные конфликты, наносящие ущерб делу, и другие негативные случаи.
ТВОРЧЕСКИЙ (КРЕАТИВНЫЙ) ПОТЕНЦИАЛ
<i>Творческий потенциал отражает различные специфические возможности и способности человека при выполнении какой-либо деятельности или в поведении. Как правило, проявляется в инновационной среде или экстремальных условиях.</i>
Творческий потенциал человека довольно сложно оценить или измерить, так как в большей степени он является результатом самоорганизации человека, его инновационного поведения, уникальных подходов к решению задач и нестандартности мышления. Можно говорить о том, что это определенные склонности человека, генетически заложенные, его предрасположенность к каким-либо видам деятельности, таланты, гениальность, уникальность. Данный потенциал есть у каждого человека, однако проявляется он по-разному и в разной степени. На сегодняшний день именно креативность при принятии управленческих решений, нестандартность методов и подходов, в особенности в экономике, является одним из главных условий устойчивого долгосрочного функционирования. Многие мировые компании создают специальные программы и предоставляют всевозможные условия для личностного развития своих сотрудников, отказываясь от привычных дресс-кодов и офисной работы взамен на удобную одежду для сотрудников, в частности, домашнюю, и работу в свободном графике или помещении с зонами отдыха и спортивными залами соответственно. Результатом такой организации является инновационное поведение сотрудников, порождение гениальных идей и способов их реализации, что при массовости кризисных ситуаций в обществе является особо актуальным.
СОЦИАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
<i>Определяется совокупностью возможностей для производства интеллектуальной собственности, обеспечения общественного порядка, интеллектуального и нравственного воспитания, консолидации общества на основе нравственных ценностей.</i>
Социальный потенциал – это знания, которые передаются и развиваются через связи между работниками, партнерами, поставщиками и клиентами. Это результат обмена знаниями, и для этого требуется общая организационная среда, в которой такой обмен может происходить свободно и непрерывно. Такая среда, как отмечает М. Армстронг, чаще всего встречается в организациях без границ, где основное внимание уделяется горизонтальным процессам, сотрудничеству и целевым группам, которые позволяют передавать знания в ходе профессиональной деятельности [10]. Социальный потенциал – это человеческий потенциал, который может использовать свой потенциал. Важно отметить, что социальный потенциал – это всегда продукт организованного взаимодействия, поэтому он социальный, а не индивидуальный.

Классифицировать человеческий потенциал можно по разным основаниям и исходя из разных целей. Под влиянием таких факторов, как время и окружающая среда, происходит «специфическое» или «узконаправленное» развитие определенных способностей человека, что в свою очередь влияет на всю экономическую систему в целом. Н.Е. Муромец в своих трудах говорит о том, что «рынок труда становится «соискательским», когда вакансий всё больше, а кандидатов, соответствующих требованиям работодателя, и новых рабочих мест всё меньше. При этом на современном рынке труда происходят изменения в структуре традиционных рабочих мест с появлением новых, ИТ-ориентированных» [11].

Каждая из выделенных компонент находится в соответствии с общественно необходимыми видами деятельности, функциональными императивами:

- демографическая составляющая – производство новых поколений;
- компонента здоровья – деятельность по здоровью общества;
- образовательная деятельность – образовательная деятельность, создание интеллектуальных ресурсов;
- трудовая деятельность – деятельность по производству материальных благ и различных услуг;
- культурная компонента – деятельность по производству духовных благ;
- социальная составляющая – социализация общества, распределение ролей и обязанностей.

Можно сделать вывод, что в человеческом потенциале столько компонент, сколько существует человеческих деятельностей. В конечном итоге все они приводят к улучшению количественных и качественных характеристик человека на всех уровнях и стадиях его развития.

На основании компонентов человеческого потенциала можно сформировать ряд показателей потенциала человека.

1 группа → показатели, отражающие эффективность уже созданного человеческого потенциала. Они отражают продуктивность и эффективность человеческой деятельности.

2 группа → показатели внутренних свойств человека, его резервов. Это показатели потребностей, способностей и навыков индивидов и социальных сообществ в осуществлении социально значимых действий, ролей и социальных функций.

3 группа → показатели количества и качества выполненных/выполняемых человеком социально значимых действий, ролей и социальных функций.

4 группа → показатели участия компонентов потенциала в деятельности, имеющей социальную значимость.

5 группа → показатели доступности, недостаточности и прочности, гармонии отношений между потребностями, умениями и навыками социальных субъектов для осуществления социально необходимых действий, ролей и социальных функций.

6 группа → показатели взаимосвязи между потребностями, навыками и готовностью выполнять социальную деятельность.

Таким образом, можно предложить авторскую трактовку понятия «человеческий потенциал» – это совокупность различных способностей человека, как врожденных, так и возникающих в процессе социализации, которые могут быть реализованы как в трудовой деятельности, так и в других сферах общественной жизни в целях решения социально-экономических проблем для совершенствования личностных компетенций, приобретения навыков жизнедеятельности в социуме и формирования индивидуальной высокопрогрессивной личности как обязательного условия создания высокоинтеллектуального инструмента развития различных сфер и отраслей функционирования экономики.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, человеческий потенциал – это совокупность физических, духовных, культурных, нравственных способностей и возможностей людей, как врожденных, так и формирующихся в процессе социальной жизни, которые могут быть реализованы как в трудовой деятельности, так и в других сферах общественной жизни для решения социально-экономических задач. Концепция развития человеческого потенциала, а также возможностей человека как индивида – это одна из наиболее актуальных моделей экономического развития, так как содержит в себе все важные аспекты, необходимые для эффективного функционирования не только человека, но и классовых групп, предприятий, отраслей, а также страны в целом, а именно: возможности экономического роста, прав и возможностей человека, рост социальных гарантий и стандартов, удовлетворение базовых потребностей и систему стимулирования труда, политические и культурные свободы и другие важнейшие аспекты жизнедеятельности населения.

Трансформация человеческих навыков в потенциал происходит в рыночной экономике, где рабочая сила становится физическим, квалифицированным, интеллектуальным (творческим), управленческим и предпринимательским трудом. Инвестирование в развитие человеческих производственных сил и возможностей создает новую производственную силу как капитал, повышающий производительность труда и доход владельца человеческого потенциала.

Список использованных источников

1. Переверзева А.В. Человеческий потенциал и человеческий капитал: взаимосвязь и взаимовлияние / А.В. Переверзева // Сборник материалов по итогам III междунар. науч.-практ. онлайн-конференции. – М.: Креативная экономика, 2011. – С. 199.
2. Маркс К. Капитал. В 3 т. Т. 1 / К. Маркс, Ф. Энгельс. – 2-е изд. – С. 178-183.
3. Фишер С. Экономика / С. Фишер, Р. Дорнбуш, К. Шмалензи. – М., 1995. – 281 с.
4. Социальная политика: толковый словарь / ред. Н.А. Волгина. – М.: РАГС, 2002. – 456 с.
5. Иванов О.И. Человеческий потенциал современной российской экономики / О.И. Иванов // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2012. – Т. XV. – С. 144.
6. Заславская Т.Н. Человеческий потенциал в современном трансформационном процессе / Т.Н. Заславская // Общественные науки и современность. – 2005. – № 3. – С. 14.
7. Юдин Б.Г. Человеческий потенциал России: интеллектуальное, социальное, культурное измерение / Б.Г. Юдин. – М.: Институт человека РАН, 2002. – 278 с.
8. Луков В.А. Человеческий потенциал студента – образовательный потенциал вуза: по материалам мониторинга «Российский вуз глазами студентов» (этапы 2004-2008 гг.) / В.А. Луков. – М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2009. – 301 с.
9. Сорос Дж. «Сорос о Соросе. Опережая перемены» / Дж. Сорос; пер. Т.С. Аристова. – М.: Инфра-М, 1996. – 245 с.

10. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами / М. Армстронг. – 10-е изд. – М.; СПб.: Питер, 2012. – С. 384-387.
11. Муромец Н.Е. Регулирование рынка труда в системе социально-трудовых отношений / Н.Е. Муромец, В.В. Лоскутова // МЕНЕДЖЕР. – 2020. – № 1 (91). – С. 82-92.